

TUPROQ SHO'RLANISHINING EKINLAR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Razzaqova Gulixol Yusupovna

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

razzoqovagulixol@gmail.com

+998908705676

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17254995>

Annotatsiya: Tezida tuproq sho'rlanishining ekinlar rivojlanishiga ta'siri tahlil qilindi. Sho'rlanish ekinlarning o'sishi va hosildorligini kamaytirishi aniqlandi. Natijalar qishloq xo'jaligida samarali chora-tadbirlar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Voha, shudgorlash, sho'rlanish, gektar, borona, sizot, dala.

Annotation: The thesis analyzes the impact of soil salinization on crop development. It was found that salinization reduces plant growth and yield. The results are important for developing effective measures in agriculture.

Keywords: Oasis, plowing, salinization, hectare, any, groundwater, field.

Аннотация: В тезисе рассмотрено влияние засоления почв на развитие сельскохозяйственных культур. Установлено, что засоление снижает рост и урожайность растений. Полученные результаты имеют важное значение для разработки эффективных мер в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: Оазис, вспашка, засоление, гектар, какой-либо, грунтовые воды, поле.

Kirish: Tuproq sho'rlanishi qishloq xo'jaligida hosildorlikni cheklovchi muhim omillardan biridir. Sho'rlangan tuproqlarda o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi sekinlashadi, suv hamda ozuqa moddalarining o'zlashtirilishi qiyinlashadi. Natijada ekinlarning hosildorligi keskin pasayib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sho'rlanish muommosi ayniqsa vohalar va sizot suvlari yuqori bo'lgan hududlarda dolzarb hisoblanadi. Shu sababli tuproq sho'rlanishining ekinlar rivojlanishiga ta'sirini o'rganish va uning oldini olish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Asosiy qism: Tuproq sho'rlanishi ekinlarning o'sishi va rivojlanishiga bevosita ta'sir etadi. Tuproqda ortiqcha tuzlarning tuzlarning to'planishi natijasida suv va ozuqa moddalarining o'simlik ildiziga o'zlashtirilishi qiyinlashadi. Tuproq tarkibidagi suvda eriydigan tuzlarning o'simliklarga ta'siri juda murakkab jarayondir. Tuproqda tuzlar ko'p yoki oz bo'lgandagina emas, balki, kation yoki anionlar almashinib turganda ularning ta'siri o'zgaradi. Soda (Na_2CO_3) o'simliklar uchun eng zararli va xavfli tuzdir. Uning 0,005 foizi ham o'simlikka kuchli ta'sir eta oladi. Sho'rlangan tuproqqa tushgan o'simlik urug'i (chigit)ning bo'kishi keskin pasayadi. Chunki, o'simlik hujayrasiga suvning o'tishi sekinlashadi, tuzlar tuproq eritmasining konsentratsiyasini ancha oshiradi. Eng e'tiborlisi shundaki, bunda "tuproq qurg'oqchiligi" degan fiziologik hodisa vujudga keladi. Chunki tuproq eritmasining osmotik bosimi hujayra shirasining osmotik bosimiga qaraganda kattaroq bo'lganligi tufayli suvni kuchli tutib turadi va undan o'simlik foydalana olmaydi. Ayniqsa, bu yerda gidrofil (suvni yaxshi ko'ruvchi) tuzlarning roli juda katta bo'ladi. Sho'rlangan tuproqlarda dastlabki ta'siri urug'ning bo'rtishi va o'sishidan boshlanadi hamda hosil pishib yetilguncha davom etadi.

Xulosa: Tuproq sho'rlanishi ekinlarning normal rivojlanishini izdan chiqaruvchi omil hisoblanadi. Ortiqcha tuzlar o'simliklarning suv va ozuqa elementlarini o'zlashtirishiga to'sqinlik qiladi, fiziologik jarayonlarni sekinlashtiradi hamda hosildorlikni kamaytiradi. Shu

sababli sho'rlanishga qarshi meliorativ chora-tadbirlarni qo'llash, chidamli ekin navlarini tanlash va yerlarni to'g'ri sug'orish usullarini joriy etish qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Diyorova M.X. Qashqadaryo vohasi tuproqlarining unumdorligi va ekologiyasi Monografiya Fan bulog'i nashriyoti, 2023
2. Isroyilova.D.Z Jo'rayeva F.E Qishloq xo'jaligiga yaroqli yerlarning meliorativ holatini yaxshilash. Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy, amaliy asoslari To'plam № 2. (2007)
3. Kulmuradova Y.M., Xaidmuxamedova Z.L. Sho'r tuproqlar sharoitida g'o'za hosildorligi.
4. Narbaeva X.S., Djumaniyazova G.I. Sho'rga chidamli g'o'za rizobakteriyalarning fosforlanish faolligiga magniyning xlorid va sulfatli toksik tuzlarining ta'siri // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. - Toshkent, 2015
5. Babina A.Ye. Sho'rlangan tuproqlarda g'o'za o'simligini yetishtirish uchun kompleks ta'sir etuvchi Rizokom-1 va serhosil biopreparatlari // Biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent, 2019.